

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 658.5:331.48

DOI: 10.5281/zenodo.7748047

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗОНЫ ПИТАНИЯ В КОВОРКИНГАХ

БЕСПАЛОВА Ольга Владимировна

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва, РФ);

Кандидат технических наук, доцент; e-mail: Bespalova.OV@rea.ru**МЯСНИКОВА Елена Николаевна**

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (Москва, РФ);

Кандидат технических наук, доцент; e-mail: Myasnikova.EN@rea.ru

Аннотация. В статье рассмотрена деятельность центров коллективных коммуникаций – коворкингов. Отмечено разнообразие и широкий спектр предложений по предоставлению оснащенных рабочих мест из различных сфер экономической деятельности. Проведены маркетинговые исследования и выявлен возрастающий спрос на услуги коворкинг-центров со стороны предпринимателей, самозанятых, фрилансеров, стартаперов и общественных деятелей. Отмечено расширение предложений по оказанию пользователям дополнительных услуг коворкингов – предоставление капсульных отелей вблизи рабочего пространства, доставка питания, кейтеринг для проводимых мероприятий, другие сервисы. Установлено, что в центрах коллективных коммуникаций – площадок с организованными рабочими местами, условия для приема пищи не всегда соответствуют требованиям охраны труда и санитарно-эпидемиологического благополучия, хотя данный вид деятельности имеет признаки пространства с трудовой занятостью. Проведен анализ планировочных решений, материально-техническое оснащение, исследованы маршрутные потоки. Разработаны рекомендации и проектные предложения по организации зоны питания коворкингов в соответствии с нормативными требованиями.

Ключевые слова: коворкинг, зона приема пищи коворкингов, проектные решения зоны питания коворкингов

Для цитирования: Беспалова О.В., Мясникова Е.Н. Проектные решения организации зоны питания в коворкингах. // *Сервис plus*. 2022. Т.16. №4. С. 70-82. DOI: 10.5281/zenodo.7748047.

Статья поступила в редакцию: 02.09.2022.

Статья принята к публикации: 10.10.2022.

DESIGN SOLUTIONS FOR ORGANIZING A CATERING AREA IN COWORKING SPACES

Olga V. BESPALOVA,

Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Technical, Associate Professor; e-mail: Bespalova.OV@rea.ru

Elena N. MYASNIKOVA,

Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Technical, Associate Professor; e-mail: Myasnikova.EN@rea.ru

Abstract. The article considers the activities of collective communication centers - coworking. The diversity and wide range of proposals for the provision of equipped jobs from various fields of economic activity were noted. Marketing research has been carried out and an increasing demand for the services of coworking centers from entrepreneurs, self-employed, freelancers, startups and public figures. The expansion of proposals for providing users with additional coworking services was noted - the provision of capsule hotels near the workspace, food delivery, catering for events, and other services. It has been established that in the centers of collective communications - sites with organized workplaces, the conditions for eating do not always meet the requirements of labor protection and sanitary and epidemiological well-being, although this type of activity has signs of a space with employment. The analysis of planning solutions, material and technical equipment was carried out, route flows were investigated. Recommendations and project proposals have been developed for organizing a food zone for co-working spaces in accordance with regulatory requirements.

Keywords: coworking, coworking eating area, coworking food zone design solutions

For citation: Bespalova O.V., Myasnikova E.N. (2022). Design solutions for organizing a catering area in coworking spaces. *Service plus*, 16(4), Pp.70-82. DOI: 10.5281/zenodo.7748047. (In Russ.).

Submitted: 2022/09/02.

Accepted: 2022/10/10.

Введение

Деятельность коворкингов пришла в Россию из зарубежной практики. География коворкинг-центров началась в Брюсселе в 1989 году, когда компания Regus организовала сеть организованных пространств с незакрепленными рабочими местами для совместного пользования [1]. В середине 1990-х годов в США и Германии внедрилась модель хакспейсов для профессионального общения в научно-технической области. В 2006 году первый полноценный коворкинг-центр был открыт в Сан-Франциско (США) и в глобальном формате [1,15].

Коворкинг-модель предполагает возможность аренды определенной локации коллективного общественного пространства в объекте коммерческой недвижимости, имеющего оснащенные рабочие места по различным направлениям экономики, пространств конференц-залов, переговорных комнат, точек инфраструктуры комфортного пребывания.

Участники, являясь независимыми в своей деятельности, используют возможность личного общения с коллегами, работающими на площадке, пользуются услугами организованных рабочих мест по направлениям профессиональной подготовки, планируют встречи в оборудованном офисе, имеют возможность самостоятельного построения своего рабочего графика без участия управленческой структуры.

Отвечая на запросы современности, появился спрос и предложения других форматов бизнес-взаимодействия – акселераторов, бизнес-инкубаторов, коллабораториумов, технопарков, хабов, но только коворкинги получили наибольшее распространение и превратились в развитую индустрию¹ [3,9,12,13]. Это обусловлено рядом причин:

Во-первых, с развитием цифровых технологий изменилась возможность работы в офисах – без режима жестко установленного графика пребывания. Стала частично применяться удаленная форма труда, что позволило персоналу более свободно сочетать свои личные планы и работу.

Во-вторых, из-за закрытия и реорганизации многих предприятий в период пандемии, а также в связи с развитием формата дистанционной работы трудовой поток различных специалистов был озадачен поиском независимой от постоянного работодателя занятости без обязательной привязки к определенному, порой, отдаленно расположенному месту трудовой деятельности [10].

В-третьих, высвобожденный в пандемию трудовой поток не предполагал значительных финансовых вложений в организацию самостоятельной предпринимательской деятельности. Формат использования центров коллективных коммуникаций с профессионально оборудованными рабочими местами, оплатой услуг с почасовым тарифом или тарифом подписки по необходимости вполне соответствовал запросам и ожиданиям предпринимателей, самозанятых, небольших компаний, фрилансеров, а также мобильной молодежи из числа «миллениумов-стартаперов».

Значительное влияние на выбор коворкингов оказало неприятие гражданами работы в замкнутом домашнем пространстве в условиях карантина, отсутствие жизненной динамики, угасание профессиональной активности, коммуникаций. В этой связи выход на площадки коллективных коммуникаций для профессиональной реализации стал новой конструкцией трудовой занятости в сочетании с жизненными потребностями² [14].

Этот формат потребовал создания особенностей комфортного пребывания граждан на площадках коллективных коммуникаций, в частности, в коворкинг-центрах³.

Нашим научным интересом явилось исследование качества сервиса в коворкингах как локаций трудовой деятельности и соответствие их требованиям.

Следуя теории и практике выполнения маркетинговых исследований по Голубкову Е.П. и Черчиллю Г.А нами были выбраны направления исследований: анализ внешней предпринимательской среды с обзором рынка коворкингов для определения состояния и масштабирования; оценки

¹ Knight Frank Russia: ввод коворкингов уже поставил годовой рекорд. URL: <https://cre.ru/analytics/88232>

² Демократичные коворкинги потеснят строгие офисы. URL: <https://beta13.cian.ru/stati-demokraticnyie-kovorkingi-potesnjat-strogie-ofisy-312713/>

³ Наши на стартап-сцене. Интервью с Дарьей Марковой, основательницей коворкинга в Берлине//Berlin24.ru .2017. URL: <https://berlin24.ru/news/0/6095-0.html>

массовости привлеченного контингента для проверки предоставляемых услуг на соответствие нормативным требованиям (кабинетный метод); предлагаемые в коворкингах сервисы, планировочные решения зон включая, зоны питания и их материально-техническое оснащение для оценки качества и безопасности услуг (кабинетный метод и метод личных скрытых прямых наблюдений); исследование потребителей и их предпочтений для раскрытия мотивов, движущих ими для проектирования планировочных и технологических решений (интервьюирование, кабинетный метод, проектный метод). Направления исследований, постановку задач, сбор, обработку и анализ информации осуществляли с учетом объективности, достоверности, научности и системности в соответствии классификацией и требованиями к маркетинговым исследованиям по Беляевскому И. К. [6,7].

Исследование запросов пользователей проводилось нами полевым и кабинетным методами. Первичные данные о предпочтениях пользователей коворкингов, а также потенциального контингента (фрилансеры, самозанятые, предприниматели, стартаперы) на виды и способы питания в местах работы были получены нами методом опроса студентов РЭУ им. Г.В. Плеханова, пользующихся коворкингом вуза, студентов, работающих в компаниях, самозанятых и сотрудников компаний при личных встречах (личные индивидуальное интервью). Личными наблюдениями (скрытые, не прямые) исследовались форматы приема пищи на рабочих местах.

Сбор и анализ вторичной информации проводился по данным открытой сети Интернет, помещенных на официальных страницах крупнейших операторов доставки еды с отзывами пользователей (Яндекс еда⁴, Uvenco⁵, DC DAILY⁶), а также на специализированных сайтах с отзывами потребителей услуг, руководителей сетей

коворкингов (otzovik.com⁷, iRecommend.ru⁸) за период 2020–2022 гг.

Представление пользователей о комфортности коворкингов нами сформировано из информации, взятой из личных индивидуальных интервью со «стартаперами», фрилансерами, работниками, использующими удаленную работу, и вторичной информации – материалов интервьюирования руководителей коворкингов, данных научной литературы [4].

Результат проведенного анализа информации показал, что представление пользователей о комфортности коворкингов заключалось в нестандартности и современности дизайна интерьера, качественной бытовой инфраструктуре, современном оборудовании рабочих мест и зон отдыха на площадках пребывания [7,8]. Важный акцент был сделан на сервис питания и организацию зоны приема пищи⁹ [4,11].

Отмечено, что после снятия ограничений, связанных с пандемией (Covid19), предприятия индустрии питания претерпели бум посещений, поскольку явились самыми доступными локациями для личных встреч вне дома¹⁰. Потребность населения в услугах кафе, баров и ресторанов проявилась достаточно ярко, что подтверждается аналитикой информационных поводов в медиа пространстве постковидного времени¹¹. События ресторанного бизнеса освещались во всех СМИ ежедневно: пошагово комментировалась ситуация об ослаблении ограничений на посещения, обсуждался эксперимент открытия безопасных зон в ресторанах и кафе для посетителей с сертификатами вакцинации, обсуждался проект посещения открытых веранд кафе и т.п. Особенно активными были дискуссии в мегаполисах – в г. Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, что свидетельствует о значимости услуг общественного питания в жизни общества¹². Факт был принят

⁴ Доставка еды и продуктов от 30 минут в Москве. URL: https://eda.yandex.ru/moscow?etext=&shippingType=delivery&utm_campaign=71992288.%5BEDA%5DMX_UA-goal_RU-MOS-MOW_brand_search_NU.460&utm_content=11843737415&utm_medium=cpc&utm_source=yasearch&utm_term=яндекс%20еда%20доставка%7Cpid%7C37012640648%7Caid%7C11843737415%7Ctype1%7Cdesktop%7Cnone%7Csearch&yclid=333741883280911973

⁵ Uvenco – Кейсы. URL: <https://www.uvenco.ru/cases>

⁶ DC-Daily. URL: <http://dc-daily.ru/>

⁷ Отзовик – отзывы реальных покупателей, владельцев, сотрудников, пациентов, туристов и рейтинги лучших предложений! URL: <https://otzovik.com/?&cap14a=3161675376501905>

⁸ Продукты | отзывы. URL: <https://irecommend.ru/catalog/list/937?page=7>

⁹ Золотухин И. Не кофе единым: как сделать комфортным питание в коворкинге// OFFICE NEWS. 2023. URL: <https://office-news.ru/ne-kofe-edinym-kak-sdelat-komfortnym-pitanie-v-kovorkinge/polezno-znat/>

¹⁰ В Москве разрешили посещать кафе и рестораны только с прививкой или ПЦР. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6353a8619a79473354255ade>

¹¹ Как чувствует себя общепит Москвы после открытия. URL: <https://restoranoff.ru/news/newsfeed/kak-chuvstvuet-sebya-obshchepit-moskvy-posle-otkrytiya/>

¹² Рестораны открываются посетителям. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4907544>

нами во внимание и использован при постановке задач научного поиска, направленного на рассмотрение вопроса организации зоны питания в коворкингах. Учитывая рост популярности этих площадок, вопрос качества и безопасности предоставляемых услуг, включая организацию питания для массового потока граждан, приобрел особенную значимость. В этой связи создание безопасных условий для приема пищи, включая планировку и оснащение зоны питания, использование сервисов доставки пищи, кейтеринга, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, требованиями безопасности и охраны труда, явились актуальными задачами.

Объекты и методы исследования

Объектами исследования являются действующие коворкинги, предметом – зоны питания коворкингов и их соответствие требованиям. Из открытых источников и научной литературы, полевых наблюдений была почерпнута и проанализирована информация, сделаны экспертные оценки, предложены проектные решения. Использовались следующие методы: статистический, экспертный, проектный. В работе использовались деятельностный и институциональный методологические подходы, обосновывающие понимание взаимосвязи потребностей человека, формата организации его досуга как части социальной жизни и совместной деятельности [7,8].

Результаты исследования и их обсуждение

Общеизвестно, что питание является физиологической потребностью человека и обеспечение условий для принятия пищи необходимы на всех этапах активности граждан как в период работы, так и в период отдыха. Обзор научных данных показывает, что здоровое регулярное питание является важнейшим фактором, формирующим здоровье человека. Нерациональный и несвоевременный прием пищи приводит к массовым болезням современной цивилизации – ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистая патология, онкологические заболевания и другие неинфекционные болезни хронического характера, которые отражаются на трудоспособном населении.

По данным Международной диабетической ассоциации только число больных сахарным диабетом (СД) в мире, являющимся одной из причин смертности и инвалидизации населения, к 2040 году ожидается более 640 млн. человек. В России в 2022 году официально зарегистрировано 4,6 млн. больных СД, однако, предполагается, что их число близится к 9 млн.чел.¹³ [2]. Для изменения ситуации с ростом заболеваемости алиментарного характера в России активизировалась политика должной организации и качества питания для всего населения, включая питание на рабочих местах.

Трудовым кодексом РФ (ТК РФ) предусмотрена обязанность работодателей обеспечивать бытовые нужды персонала, включая оборудование мест для приема пищи (статьи 22, 223, 108 ТК РФ), однако существуют различные подходы к решению этой задачи, которые определяются правилами внутреннего распорядка и не во всех случаях обязывают работодателя оборудовать специальные зоны питания. Тем не менее, этот вопрос должен иметь решение для персонала и отвечать требованиям санитарии и охраны труда. Создание нормальных условий труда являются частью государственной политики в области общественного здоровья и, в этой связи, нами были рассмотрены основные требования нормативно-правовой базы по организации возможностей работников принимать пищу в рабочее время.

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут. Работодатель должен определить места для отдыха и приема пищи и утвердить их в правилах внутреннего трудового распорядка. При этом не должны нарушаться санитарные требования¹⁴.

Непредоставление условий для приёма пищи или недостаточное оснащение зоны питания в соответствии с санитарными требованиями могут стать причиной массовых пищевых отравлений работников, возникновения ситуации несчастного случая на производстве, обусловленного осложнениями после отравления.

¹³ Сенатор: число больных сахарным диабетом в России может быть вдвое занижено. URL: Сенатор: число больных сахарным диабетом в России может быть вдвое занижено.

¹⁴ ТК РФ Статья 108. Перерывы для отдыха и питания \ КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b25591b628cf4c13d185a767e6c1d04842257a16/

В этой связи нами рассмотрены основные критерии обустройства зон для приёма пищи персоналом. Они отражены в требованиях ст. 233 Трудового Кодекса РФ, СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», СП 44.13330.2011 Свод Правил «Административные и бытовые здания», где предусмотрено, что комнату для приёма пищи оснащают в соответствии с требованиями санитарии и охраны труда, включая обустройство в ней питьевого водоснабжения, водопровода, канализации и отопления, умывальника, стационарного кипятильника, электрической плиты, холодильника. Уровень звукового давления в местах для отдыха и приема пищи не должен превышать 65 дБ. Площадь комнаты приема пищи должна быть не менее 12 м². Рассчитывается, исходя из нормы - 1 м² на посетителя и не менее 1,65 м² на инвалида, пользующегося креслом-коляской.

Согласно Свода Правил, при количестве работающих более 200 человек следует предусматривать стационарное предприятие общественного питания, а менее 200 работающих – столовую-раздаточную. При численности персонала менее 30 человек предусматривается комната приема пищи. Если количество работников не превышает 10 человек, то допускается обустройство в гардеробе персонала дополнительного места не менее 6 м² со столом для приема пищи.

При организации зоны питания должна учитываться допустимость маршрутных потоков в санитарно-эпидемиологическом аспекте, что обеспечивает одно из условий реализации предусмотренных Конституцией РФ прав граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания.

Таким образом, нами выявлены требования по организации площадок для приема пищи в организациях, которые учитывались при оценке зон питания коворкингов.

Для ответа на вопрос о целесообразности изучения организации питания в коворкингах нами была оценена массовость пользователей и масштабирование локаций в России. Привлекательность коворкинг-центров в последнее время стала

наблюдаться во всем мире по причинам финансовой доступности без серьезных вложений в деятельность, использования в них семантического поля – предпринимательство, автономия, творчество, инновации, сети, проекты, сотрудничества между независимыми работниками. Создание профессионального потенциала в альтернативном экономическом разнообразии – основная тенденция масштабирования коворкингов, которая получила широкое распространение во всех развитых странах [12]. В мире на 2022 год насчитывалось 19 400 коворкинг-пространств. В США по состоянию на 2022 год число коворкингов составляло 6200 единиц с 933 000 пользователями. Динамика роста числа пользователей коворкингов в мире представлена на рис. 1 [9]. Из представленных на рисунке 2 данных виден положительный тренд спроса пользователей на услуги коворкинг-центров с прогнозируемой перспективой дальнейшего роста.

В нашей стране мировые тенденции также находят свою реализацию, но исследовательские данные аналитического центра ЦИАН показывают некоторый дисбаланс растущего спроса на коворкинги и недостаточности предложения в городах, измеряемого пятикратным разрывом¹⁵ (рис.3).

Рис. 1 – Масштабирование коворкингов в мире на период до 2025 года¹⁶¹⁷.

¹⁵ Демократичные коворкинги потеснят строгие офисы. URL: <https://beta13.cian.ru/stati-demokraticnyye-kovorkingi-potesnjat-strogiye-ofisy-312713/>

¹⁶ 33 Увлекательных статистических данных о коворкингах [2022]: факты и тенденции, которые вам нужно знать – Zipria.

¹⁷ Рынок московских коворкингов. Итоги 1 квартала 2022. URL: <https://corp.wtmoscow.ru/services/international-partnership/actual/rynok-moskovskikh-kovorkingov-itogi-1-kvartala-2022/?ysclid=ld4w3gj92u77698015>.

Рис. 2 – Динамика увеличения числа пользователей коворкингов в мире по годам¹⁸¹⁹

По данным Аналитического центра Циан

Рис. 3 – Динамика доступности коворкингов в РФ²⁰

На рисунке 4 показана динамика открытия площадей коворкинг-центров в Российской Федерации по годам, начиная с 2009 года. Рост составил более 600% и продолжает увеличиваться. Аналитиками предполагается, что через два года треть офисных работников покинет свои фиксированные рабочие места и перейдет на удаленную работу, что дает хороший прогноз развитию коворкингов [14].

В Москве в 2023 году будет насчитываться 815 организованных коворкингов на 89 тысяч рабочих мест. При этом останется неудовлетворенным спрос еще на 852 площадки (рис.5).

Рис. 4 – Рынок коворкинга в России за период 2009–2021 гг. [13]

Рис. 5 – Динамика удовлетворенности спроса на коворкинги в г. Москве в 2020–2023 гг.²¹

Анализ информации о коворкингах в г. Москве от ведущих аналитических агентств показал, что число рабочих мест в них достигает внушительных цифр – от 10 до 3500 ед. (рис.6), что свидетельствует о важности исследований условий труда и отдыха, включая физиологически необходимое питание [16].

Таким образом, маркетинговыми исследованиями выяснено, что использование коворкинг-центров в России представлены данные по Москве приобрело массовый характер и необходимость обеспечения благоприятных санитарно-гигиенических условий пребывания в них, включая зону питания, является актуальной задачей.

¹⁸ 33 Увлекательных статистических данных о коворкингах [2022]: факты и тенденции, которые вам нужно знать – Zipria.

¹⁹ 33 Увлекательных статистических данных о коворкингах [2022]: факты и тенденции, которые вам нужно знать – Zipria.

²⁰ Демократичные коворкинги потеснят строгие офисы. URL: <https://beta13.cian.ru/stat-demokratichnye-kovorkingi-potesnjat-strogie-ofisy-312713/>

²¹ Демократичные коворкинги потеснят строгие офисы. URL: <https://beta13.cian.ru/stat-demokratichnye-kovorkingi-potesnjat-strogie-ofisy-312713/>

Методом наблюдений, указанных выше, и экспертной оценки нами проанализирована планировка, оснащённость и организация зон питания в действующих коворкингах. Примеры оснащения зон приема пищи некоторых коворкингов г. Москвы и Московской области приведены на рис.7 – 10.

Из фотоснимков, представленных на рис. 7–10, можно увидеть, что некоторые зоны питания в ряде коворкингов не обеспечены зоной мойки, отсутствуют моечные ванны и водовод, нет холодильного оборудования. Количество мест на представленных выкопировках планировочных решений (рис.11, 12) свидетельствует, что их число в зоне приема пищи не соотносится с числом пользователей коворкинга

(что рассмотрено ниже). Не просматриваются условия для обслуживания маломобильных граждан. Нет разделения зон приготовления пищи, равноудаленного расположения локации для приема пищи от всех рабочих мест пользователей. Не предусмотрен прием доставляемого питания и проход доставщиков в верхней одежде и с транспортным грузом вне оформленных рабочих мест. Не решен вопрос санитарной обработки инвентаря, оборудования, столов в течение дня.

Некоторые из вышеперечисленных недостатков просматриваются в планировочном решении коворкингов, представленных на рис. 11 - 12.

Крупнейшие проекты, открывшиеся с начала 2022 года

Название площадки	Общая площадь, кв. м	Рабочие места, шт.
Businessclub в БЦ «Искра-Парк»	24 600	3 500
Flexity в БЦ «Овчинниковский»	23 000	2 700
Multispace Dinamo	16 500	1 900
CODE Павелецкая	10 000	2 000
«Ключ Искра-Парк»	5 911	628

Источник: Knight Frank Russia

Рис. 6 – Мощность коворкингов в г. Москве в 2022 году²²

Рис. 7 – Пример организации зоны питания коворкинга в МФЦ (г. Реутов)²³

Рис. 8 – Пример организации зоны питания коворкинга в Headway (Москва)²⁴

²² Knight Frank Russia: ввод коворкингов уже поставил годовой рекорд. URL: <https://cre.ru/analytics/88232>

²³ Сеть коворкинг-центров старт. URL: <https://reutov.net/common/upload/Презентация%20%20Реутов.pdf>.

²⁴ Коворкинг Headway. URL: <https://spacescanner.ru/arenda-kovorkingov/66#address>.

Рис. 9 – Пример организации зоны питания коворкинга в Workki Komsomolskaya (Москва)²⁵

Рис. 10 – Пример организации зоны питания коворкинга в центре Старт (г. Химки)²⁶

Из планировочных решений, на примере коворкинга, представленного на рисунке 11 делаем вывод, что кухня размещена с прямым примыканием к стенам санузлов и, по-видимому, с общей системой канализации, что создает риск проникновения канализационных вод в раковины и мойки кухни при засорах.

²⁵ Коворкинг Workki Komsomolskaya. URL: <https://spacescanner.ru/arena-koovorkingov/112>.

²⁶ Коворкинг-центра Старт в Химках - Услуги для бизнеса. URL: https://zoon.ru/moscow/business/koovorking-tsentr_start_v_himkah/social/

Численность рабочих мест в коворкинге «Старт» на представленном планировочном решении составляет 140 ед. и 42 кресла – в конференц-зале. Для максимальной численности резидентов коворкинга 182 человек ориентировочная площадь помещения для приема пищи должна составлять 180 кв. метров без учета присутствия инвалидов-колясочников или с учетом – 200 кв. метров. Однако, если работник может уйти с рабочего места в обеденный перерыв, то оборудование комнаты приема пищи предусматривается решением работодателя, следовательно, в коворкинге не обязательно соблюдать норму на среднесписочную численность. Однако, отмечаем, что площадь комнаты для приема пищи составляет 10 м², а нормативом СП 44.13330.2011 предусмотрено – не менее 12 м². Оснащение комнаты приема пищи должно соответствовать требованиям СП 44.13330.2011 без внесения изменений.

Рис. 11 – Выкопировка плана помещений коворкингов в МФЦ Реутова²⁷

Как видно из планировочных решений (рис.7 – 12), не во всех комнатах приема пищи коворкингов есть вышеуказанное оборудование. Немаловажным является вопрос соблюдения санитарных требований, связанных с недопущением перекрещивания потоков чистой и грязной посуды; готовой пищи и необработанной пищевой продукции, полуфабрикатов как при хранении, так и в приготовлении; использования немаркированного кухон-

²⁷ Сеть коворкинг-центров старт. URL: <https://reutov.net/common/upload/Презентация%20%20Реутов.pdf>.

ного инвентаря, отсутствия условий для его дезинфекции и мойки, а также обработки столов, рабочих поверхностей; неправильной работы с отходами.

Рис. 12 – Вкопировка план помещений муниципального коворкинг-центра «Старт» (г. Химки)²⁸

При разработке предложений по организации зоны питания коворкингов нами принято во внимание, что питание в них может осуществляться в следующих форматах: собственное питание сотрудников из продукции, принесённой из дома; питание сотрудников из полуфабрикатов, приобретенных в магазине; питание, привезенное службой доставки; праздничные мероприятия, организованные кейтеринговыми службами. То есть, существует необходимость принятия унифицированного проектного решения для зоны приема пищи.

Нами предлагаются следующие рекомендации в соответствии с нормативными требованиями санитарии, охраны труда и правилами технологического проектирования, представленными ниже.

Необходимо размещать зону питания с приближением к запасным выходам здания для обеспечения подъезда и разгрузки транспорта служб доставки, недопущению прохода курьеров доставки в верхней одежде и с транспортной тарой в руках через помещения офисов.

При большой численности обслуживаемого контингента важно разделять зону питания на

участки, приближенные к рабочим местам, что позволит рассредоточить очереди в обеденное время.

Нужно рассчитать численность контингента, для которого законодательно установлена обязанность предоставления комнаты приема пищи, и обеспечить соблюдение нормативных требований по размеру площади зоны питания.

Необходимо обеспечить обязательное наличие и эффективную работу вентиляции в зоне питания, чтобы были соблюдены параметры микроклимата, согласно нормативным требованиям (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»).

В проектирование зоны питания следует предусмотреть участок приема продукции от служб доставки сервисом коворкинга, разграничение участков кухни на зону подготовки необработанной продукции и полуфабрикатов к приготовлению и собственно зону приготовления, участка распаковки домашней еды и ее порционирования в столовую посуду.

Нельзя не выделить участок мойки кухонной и столовой посуды обособленно, не совмещая рабочие поверхности приготовления и мойки.

С учетом реализации формата самообслуживания в зоне питания необходимо выделить участок сбора отходов с размещением закрывающейся урны. Нужно предусмотреть место хранения отходов до их вывоза во внерабочее время через общие офисные коридоры.

Для реализации кейтеринговых мероприятий рекомендуется приблизить расположение комнаты зоны питания к конференц-залам, с ориентацией дверей выхода из зоны питания в зону обслуживания.

Для обеспечения сервиса в зоне питания можно предусмотреть в зале обслуживания вендинговые автоматы с расширенным ассортиментом, включая кулинарные и кондитерские изделия, горячие и холодные напитки, бульоны.

Из планировочных решений нами предлагается вариант зоны приема пищи для небольших коворкингов с выделением ресепшена для приема продукции от служб доставки (рис. 13), а также для коворкингов, где реализуется услуга раздаточной (рис. 14).

²⁸ Коворкинг Старт Химки URL: <https://www.http.ru/koworking/tarifs/>

1 Офисное помещение	
1	Стойка ресепшен
2	Стеллаж
2 Помещение для приема пищи	
3	Стул
4	Стол обеденный
	Раковина для мытья рук
7	Столешница со шкафами и встроенным оборудованием
8	Бак для мусора
9	Машина посудомоечная встроенная
10	Ванна моечная двухгнездовая
11	Полка навесная
12	Шкаф холодильный
13	Раковина для мытья рук

Рис.13 – Планировочное решение зоны приема пищи с участком «ресепшен» в коворкинг-центре

1 Зал для посетителей	
1	Стол обеденный
2	Стул
3	Раковина для мытья рук
2 Помещение для обработки полуфабрикатов	
4	Шкаф холодильный
5	Стол с моечной ванной
6	Полка навесная
7	Стол производственный с ящиками
8	Раковина для мытья рук
9	Стеллаж
3 Производственное помещение	
8	Раковина для мытья рук
10	Стол производственный с ящиками
11	Печь микроволновая (на подвесной полке)
12	Кофемашина
13	Бак для мусора
14	Стол производственный для сбора грязной посуды
15	Ванна моечная двухгнездовая
16	Машина посудомоечная
17	Стеллаж для хранения чистой посуды
18	Вставка
19	Пароконвектомат
20	Плита электрическая

Рис. 14 – Планировочное решение столовой-раздаточной в коворкинге

Заключение

Исследования показали, что в России под влиянием международной практики и изменившейся ситуации послековидного периода получила широкое распространение удаленная работа и использование коворкинг-центров для реализации дистанционного формата трудовой деятельности и частичной занятости.

В статье представлены статистические данные по масштабированию и востребованности потребителями услуг коворкинга; проведен анализ планировочных решений зон питания коворкингов и их оснащения в соответствии требованиям нормативной документации; разработаны рекомендации по организации зон питания и предложены планировочные решения в соответствии с санитарными правилами, требованиями охраны труда и технологического проектирования.

Список источников

1. Бабич С., Пархименко В.А. Коворкинг: концепция и перспективы// Наука и инновации.2014. №6. С.43-47.
2. Беспалова О.В. Диетическое (лечебное и профилактическое) питание и алиментарно-зависимые факторы здоровья: монография. Москва: Русайнс, 2018.76 с.
3. Железнова О. В. Явление коворкингов на мировом рынке как новой формы бизнеса// Человеческий капитал и профессиональное образование.2014. №3(11).с.С.46-54.
4. Загирова М.С., Абасова З.У. Современные форматы предприятий общественного питания//Молодой ученый.2020. №16(306). С.237-239.
5. Калиева О.М., Марченко В. Н., Дергунова М. И. [и др.]. Современные подходы к маркетинговым исследованиям: цели, задачи и основные понятия// Инновационная экономика: материалы I Международной научной конференции. Казань: Бук.2014. С. 96–99.
6. Котлер Ф. Основы маркетинга. Москва: Прогресс.1991.651с.

7. Понукалина, О. В. Досуг в теоретическом дискурсе социологии: подходы к исследованию// Вестник ПАГС. 2017. № 6. С. 83–89.
8. Севастьянов, Н. С. Досуговая сфера в пространстве города// Молодой ученый. 2021. № 14 (356). С. 290–294.
9. Abby McCain, 33 Captivating coworking statistics [2023]: facts and trends you need to know// Zippia Times. 2022. URL: <https://www.zippia.com/advice/coworking-statistics/> (Accessed on June, 30, 2022)
10. Hölzel Marco, Kolsch Kai-Hendrik, Timo de Vries Walter. Location of Coworking Spaces (CWSs) Regarding Vicinity, Land Use and Points of Interest (POIs)// Land. 2022. 11. no. 3: 354. DOI: 10.3390/land11030354
11. Robelski S., Keller H., Harth V., Mache S. Coworking Spaces: The Better Home Office? A Psychosocial and Health-Related Perspective on an Emerging Work Environment// International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019. 16(13):2379 DOI: 10.3390/ijerph16132379
12. Vidaillet B., Bousalham Y. Coworking spaces as places where economic diversity can be articulated: Towards a theory of syntopia// Organization. 2020. Vol. 27. Iss. 1. Pp. 60-87. DOI: 10.1177/1350508418794003
13. Vorobey E.K, Vorobey K.D. Coworking in Russia: The Status and Forecast of Development// Sochi Journal of Economy. 2021. No 15(4). Pp.381-390.
14. Kravitz Heffner M. Coworking spaces are back. And there are many, many options// The New-York Times. 2022. URL: <https://www.nytimes.com/2021/07/15/nyregion/co-working-New-York.html> (Accessed on November, 18, 2022).
15. Trushkova S. Development of co-working centers in Russia// American Scientific Journal. 2020. No. 33. Pp.26-29.

References

1. Babich S., Parhimenko V.A. Kovorking: koncepciya i perspektivy// Nauka i innovacii. 2014. №6. S.43-47.
2. Bespalova O.V. Dieticheskoe (lechebnoe i profilakticheskoe) pitanie i alimentarno-zavisimye faktory zdorov'ya: monografiya. Moskva: Rusajns, 2018. 76 s.
3. ZHeleznova O. V. YAvlenie kovorkingov na mirovom rynke kak novoj formy biznesa// CHelovecheskij kapital i professional'noe obrazovanie. 2014. №3(11). S.46-54.
4. Zagirova M.S., Abasova Z.U. Sovremennye formaty predpriyatij obshchestvennogo pitaniya// Molodoy uchenyj. 2020. №16(306). S.237-239.
5. Kalieva O.M., Marchenko V. N., Dergunova M. I. [i dr.]. Sovremennye podhody k marketingovym issledovaniyam: celi, zadachi i osnovnye ponyatiya// Innovacionnaya ekonomika: materialy I Mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Kazan': Buk. 2014. S. 96-99.
6. Kotler F. Osnovy marketinga. Moskva: Progress. 1991. 651s.
7. Ponukalina, O. V. Dosug v teoreticheskom diskurse sociologii: podhody k issledovaniyu// Vestnik PAGS. 2017. № 6. S. 83–89.
8. Sevast'yanov, N. S. Dosugovaya sfera v prostranstve goroda// Molodoy uchenyj. 2021. № 14 (356). S. 290-294.
9. Abby McCain, 33 Captivating coworking statistics [2023]: facts and trends you need to know// Zippia Times. 2022. URL: <https://www.zippia.com/advice/coworking-statistics/> (Accessed on June 30, 2022)
10. Hölzel Marco, Kolsch Kai-Hendrik, Timo de Vries Walter. Location of Coworking Spaces (CWSs) Regarding Vicinity, Land Use and Points of Interest (POIs)// Land. 2022. 11. no. 3: 354. DOI: 10.3390/land11030354
11. Robelski S., Keller H., Harth V., Mache S. Coworking Spaces: The Better Home Office? A Psychosocial and Health-Related Perspective on an Emerging Work Environment// International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019. 16(13):2379 DOI: 10.3390/ijerph16132379
12. Vidaillet B., Bousalham Y. Coworking spaces as places where economic diversity can be articulated: Towards a theory of syntopia// Organization. 2020. Vol. 27. Iss. 1. Pp. 60-87. DOI: 10.1177/1350508418794003
13. Vorobey E.K, Vorobey K.D. Coworking in Russia: The Status and Forecast of Development// Sochi Journal of Economy. 2021. No 15(4). Pp.381-390.
14. Kravitz Heffner M. Coworking spaces are back. And there are many, many options// The New-York Times. 2022. URL: <https://www.nytimes.com/2021/07/15/nyregion/co-working-New-York.html> (Accessed on November, 18, 2022).
15. Trushkova S. Development of co-working centers in Russia// American Scientific Journal. 2020. No. 33. Pp.26-29.